

KATTA O'YIN DAVRIDA BUXORODAGI INGLIZ MISSIYALARI
(1838–1842-YILLAR)

Asqarov Azimjon Odiljon o'g'li
Namangan davlat universiteti
07.00.01-O'zbekiston tarixi yo'nalishi
3-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi XIX asrning 30–40-yillarida Buyuk Britaniyaning Markaziy Osiyoga kirib borish harakatlari, ingliz razvedkasi agentlari — Jeyms Abbott, Charlz Stoddart, Artur Konolli va Richmond Shekspirning mintaqadagi diplomatik missiyalari tahlil qilinadi. “Katta o‘yin” doirasida ingliz va rus imperiyalari o‘rtasidagi geosiyosiy raqobat, Buxoro amiri Nasrullohning siyosiy pozitsiyasi hamda Xiva xoni Olloqulixonning rus asirlarini ozod etish to‘g‘risidagi farmoni tarixiy manbalar asosida yoritilgan. Ayniqsa, Richmond Shekspirning 1840-yilda Xivaga qilgan safari, uning diplomatik faoliyati va 416 nafar rus asirini ozod etish jarayoni ilmiy nuqtai nazardan tahlil etiladi. Tadqiqot “Katta o‘yin” davridagi ingliz-rus raqobatining Markaziy Osiyodagi siyosiy oqibatlarini tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Buyuk Britaniya, Markaziy Osiyo, “Katta o‘yin”, Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Richmond Shekspir, Charlz Stoddart, Artur Konolli, Jeyms Abbott, Olloqulixon, amir Nasrulloh, ingliz razvedkasi, rus asirlari, diplomatik missiya, XIX asr.

Аннотация: В статье рассматривается активизация политики Великобритании в отношении Средней Азии в конце 1830–1840-х годов, а также дипломатическая и разведывательная деятельность британских агентов — Джеймса Аббота, Чарльза Стоддарта, Артура Конолли и Ричмонда Шекспира. Исследование освещает геополитическое соперничество между Британской и Российской империями в контексте так называемой «Большой игры», анализирует политическую позицию эмира Бухары Насруллы и раскрывает значение указа хивинского хана Аллакулы об освобождении русских пленных. Особое внимание уделено миссии Ричмонда Шекспира в Хиву в 1840 году, его дипломатической деятельности и операции по освобождению 416 русских пленных. Работа способствует более глубокому пониманию политических последствий англо-русского противостояния в Средней Азии середины XIX века.

Ключевые слова: Великобритания, Средняя Азия, «Большая игра», Бухарский эмират, Хивинское ханство, Ричмонд Шекспир, Чарльз Стоддарт, Артур Конолли, Джеймс Абботт, Аллакулы хан, эмир Насрулла, британская разведка, русские пленные, дипломатическая миссия, XIX век.

Abstract: The article examines the intensification of Great Britain’s political and intelligence activities in Central Asia during the late 1830s and 1840s, focusing on the diplomatic missions of British agents James Abbott, Charles Stoddart, Arthur Conolly, and Richmond Shakespear. Within the broader context of the “Great Game” — the geopolitical rivalry between the British and Russian Empires — the study analyzes Emir Nasrullah of Bukhara’s political stance and highlights the significance of Khiva Khan Allah Quli Khan’s decree on the liberation of Russian captives. Special attention is given to Richmond Shakespear’s 1840 mission to Khiva, his diplomatic achievements, and his successful operation to free 416

Russian prisoners. The research contributes to a deeper understanding of the political implications of Anglo-Russian rivalry in Central Asia during the mid-19th century.

Keywords: Great Britain, Central Asia, “Great Game,” Emirate of Bukhara, Khanate of Khiva, Richmond Shakespear, Charles Stoddart, Arthur Conolly, James Abbott, Allah Quli Khan, Emir Nasrullah, British intelligence, Russian captives, diplomatic mission, 19th century.

XIX asrning 30-yillari oxirida Buyuk Britaniya Markaziy Osiyoga nisbatan faol siyosiy va razvedka harakatlarini kuchaytirdi. Bu davrda inglizlar o‘z imperiyasi manfaatlarini himoya qilish hamda Rossiya imperiyasining janubga, ya’ni Hindiston sari siljishiga qarshi turishni maqsad qilgan edilar. Markaziy Osiyo bu ikki imperiya — Rossiya va Buyuk Britaniya o‘rtasidagi “Katta o‘yin” deb atalgan geosiyosiy raqobat maydoniga aylangan edi.

1838–1839-yillarda Britaniya hukumati Ost-Indiya kompaniyasi orqali Jeyms Abbott, Charlz Stoddart, Artur Konolli va Richmond Shekspir kabi harbiy ofitserlarni mintaqadagi asosiy siyosiy markazlar — Buxoro amirligi, Xiva va Qo‘qon xonliklariga yubordi¹. Bu agentlar nafaqat mintaqaning iqtisodiy, siyosiy va harbiy holatini o‘rganish, balki Rossiya ta’siriga qarshi siyosiy muvozanatni saqlash yo‘llarini ham izlashlari kerak edi.

Britaniya hukumati bu davlatlar bilan Rossiya o‘rtasidagi munosabatlarda vositachilik qilish orqali o‘z ta’sir doirasini kengaytirishga umid qilgan. Londonning nazarida, agar ingliz agentlari mahalliy hukmdorlar bilan aloqalar o‘rnatib, ularni Rossiyaga nisbatan ehtiyotkor siyosat yuritishga unday olsalar, bu Britaniya manfaatlari uchun muhim strategik yutuq bo‘lardi².

Inglizlarning Markaziy Osiyodagi faoliyati Rossiya imperiyasini tashvishga soldi. Xivada ingliz razvedkachilarining ko‘rinishi Peterburg siyosiy doiralarida xavotir uyg‘otdi. Shu bois Rossiya hukumati O‘rta Osiyo bilan savdo va diplomatik aloqalarni kuchaytirish, zarurat tug‘ilganda esa harbiy choralar ko‘rish rejalarini ishlab chiqdi.

Bu orada Buxoro amiri Nasrulloh (1827–1860) ham inglizlarning faoliyatini sinchkovlik bilan kuzatar edi.. U o‘z elchilari orqali Rossiyaga murojaat qilib, ingliz bosqinidan xavfsizlik kafolati so‘radi. Shuningdek, Xiva xoni tomonidan Buxorodan Rossiyaga ketayotgan savdo karvonlariga uyushtirilgan hujumlar uchun shikoyat bildirdi. Amir bu hodisalarni inglizlarning yashirin turtkisi bilan izohladi.

1839-yilda Buxoroda ingliz razvedkasi vakili, Ost-Indiya kompaniyasi zobiti Charlz Stoddart hibsga olindi. U dastlab turk sultoni aralashuvi bilan ozod qilindi, biroq amir Nasrulloh unga mamlakatni tark etishga ruxsat bermadi. 1841-yilda esa Artur Konolli Buxoroga yo‘l oldi. U Stoddartni ozod etish bilan bir qatorda, Buxoro, Xiva va Qo‘qon o‘rtasida Rossiyaga qarshi siyosiy ittifoq tuzish vazifasini olgan edi. Biroq bu tashabbus amirning g‘azabini keltirdi va Konolli ham hibsga olindi.

Britaniya hukumati ularni ozod etish uchun Usmonli imperiyasi orqali diplomatik yo‘l izlashga harakat qildi. Sulon Abdulmajid (1839–1861)dan Buxoro amiriga maktublar yuborilishi so‘raldi, unda ingliz agentlarining Buxoroga kelish sabablari va ularning harbiy maqsad ko‘zlamagani tushuntirilgan edi. Ammo bu murojaatlar natija bermadi. Amir

¹ Путешествия по Средней Азии совершенной в 1863 году Арминием Вамбери. – СПб., 1865. – 415 с.

² Халфин Н. А. Россия и ханства Средней Азии (первая половина XIX века). – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1974. – 124 с.

Nasrulloh o'zini mustaqil hukmdor sifatida tutdi va ingliz bosimini rad etdi. Natijada, 1842-yil iyun oyida Charlz Stoddart va Artur Konolli qatl etildi³.

“Katta o‘yin”da ishtirok etgan, ammo tarixda nisbatan soyada qolgan ingliz diplomatlaridan yana biri ser Richmond Shekspir (1812–1861) edi. U 1840-yilda Xivaga qilgan missiyasi bilan tanilgan. Uning asosiy vazifasi rus qullarini ozod qilish edi. Bu qullar asosan Rossiya imperiyasi hududlaridan asirga olinib, Xiva bozorlarida sotilardi. Bu holat Rossiya bilan Xiva o‘rtasidagi keskinlikni kuchaytirgan, natijada, inglizlar bunday qarama-qarshilikni o‘z foydasiga burish niyatida edilar.

1839-yil oxirida ingliz siyosiy agenti kapitan T. Todd Jeyms Abbottni Xivaga yuborgan edi. Abbottning vazifasi rus qullarini ozod etishga Xiva xonini ko‘ndirish edi. U 1839-yil dekabrda Hirotdan chiqdi, biroq to‘rt oy davomida undan xabar kelmadi. Shu sababli Richmond Shekspir uning izidan yuborildi. Shekspirga nafaqat Abbottni topish, balki u uddalay olmagan diplomatik topshiriqlarni bajarish ham yuklatilgan edi⁴.

1840-yil 14-mayda Shekspir 35 nafar afg‘on soqchisi bilan Hirotdan yo‘lga chiqdi. 12-iyun kuni Xivaga yetib kelganida, Abbottning yaralangan holda Rossiya tomon yo‘l olgani haqida xabar topdi. Shu paytda Rossiyaning Orenburg ekspeditsiyasi muvaffaqiyatsizlikka uchragan edi, bu esa Xiva xoni Olloqulixonning pozitsiyasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatgan. Ingliz tarixchisi Piter Xopkirk yozganidek, Shekspir o‘zining jasorati, muloyimligi va diplomatik iste‘dodi bilan xon ustida kuchli taassurot qoldirdi⁵.

Shekspirning sa‘y-harakatlari natijasida 1840-yil 19-iyulda Xiva xoni Olloquli xon maxsus farmon chiqardi. Unda ruslarga hujum qilish, ularni qul qilish yoki sotish qat‘iyan man etildi. Bunday jinoyat uchun o‘lim jazosi belgilandi. Bu farmon nafaqat ruslar, balki Xiva va Britaniya o‘rtasidagi siyosiy muvozanatni ham mustahkamladi.

Shekspir Xiva va uning atrofidagi hududlarda asirlikda bo‘lgan barcha rus fuqarolarini to‘plab, ularning Rossiyaga xavfsiz qaytishini ta‘minladi. U turkman qabilalarining qarshiligiga qaramay, sahro orqali 416 nafar asirni olib o‘tdi va 1840-yil 1-oktabrda Orenburgda Rossiya rasmiylariga topshirdi⁶.

Richmond Shekspirning bu missiyasi “Katta o‘yin” tarixida muhim burilish bo‘ldi. U Rossiya bilan Xiva o‘rtasidagi taranglikni yumshatdi, Britaniya diplomatiyasining imkoniyatlarini kengaytirdi va o‘z hayotini xavf ostiga qo‘ygan holda insonparvarlik maqsadida harakat qildi. Uning faoliyati XIX asrning murakkab siyosiy manzarasida ingliz diplomatiyasining jasorat, nozik siyosat va mohirlik bilan olib borilgan namunasidir.

Shunga qaramay, tarixda Shekspir nomi Stoddart yoki Konolli kabi fojiali qahramonlar soyasida qolib ketgan. Biroq uning 416 nafar asirni ozod etishi va ularni sahro orqali Orenburgga olib borishi — o‘sha davr diplomatiyasining eng yorqin sahifalaridan biri sifatida tarixda o‘chmas iz qoldirdi.

³ «Распоряжения и указы по Министерству иностранных дел Османской империи» ВОА, I.HR., d. 17, g. 847.

⁴ Халфин Н.А. Британская экспансия в Средней Азии в 30-40-х годах XIX в. и миссия Ричмонда Шекспира // История СССР, 1958. – № 2. – 103-112 с.

⁵ Хопкirk П. Большая игра против России: азиатский синдром. М., 2004. С. 270.

⁶ Хопкirk П. Большая игра против России: азиатский синдром. М., 2004. С. 275.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Османском архиве кабинета премьерминистра в Стамбуле, в фонде rade Hariciye (фонд «Распоряжения и указы по Министерству иностранных дел Османской империи»), дело 17, папка 847
2. Путешествия по Средней Азии совершенной в 1863 году Арминием Вамбери. – СПб., 1865.
3. Халфин Н. А. Россия и ханства Средней Азии (первая половина XIX века). – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1974.
4. Халфин Н.А. Британская экспансия в Средней Азии в 30-40-х годах XIX в. и миссия Ричмонда Шекспира // История СССР, 1958. – № 2. – 103-112 с.
5. Хопкирк П. Большая игра против России: азиатский синдром. М., 2004.